

O‘ZBEKISTON O‘RMONLARINING REKREATSION XUSUSIYATLARI

¹Хамроев Хусен Фатуллаевич, ²Убойдуллаев Рамшид Убойдулла ўғли

¹Toshkent davlat agrar universiteti, O‘rmonchilik kafedrasida dotsenti,

²Toshkent davlat agrar universiteti, O‘rmon ekinlari. Seleksiya, urug‘chilik va shaharlari ko‘kalamzorlashtirish. O‘rmonlar agromelioratsiyasi va ximoya o‘rmonlarini barpo etish mutaxassisligi mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14064579>

Аннотация. Мақоллада O‘zbekiston o‘rmonlarining rekreatsion xususiyatining hozirgi holati, joylashuv o‘rinlari, daraxt va buta, o‘simlik va hayvonot dunyosining holati haqidagi ma‘lumotlar keltirilgan. Hududlarda ekoturizmni tashkil etishning hozirgi holati va uni rivojlantirishga qaratilgan takliflar keltirib o‘tilgan. O‘zbekiston o‘rmonlarida ekoturizmni rivojlantirish uchun daraxt-butalarni tanlash prinsiplari asosida ularni joylashtirish orqali ijobiy natijalarga erishish mumkin bo‘ladi.

Калит so‘zlar: O‘zbekiston o‘rmonlari, rekreatsion xususiyatlar, daraxt, buta

Аннотация. В статье содержатся сведения о современном состоянии рекреационного характера лесов Узбекистана, их местонахождении, состоянии деревьев и кустарников, флоры и фауны. Представлено современное состояние организации экотуризма в регионах и предложения по его развитию. Для развития экотуризма в лесах Узбекистана можно будет добиться положительных результатов, разместив их на основе принципов селекции древесно-кустарниковых пород.

Ключевые слово: леса Узбекистана, рекреационный особенности дерево, кустарник.

O‘zbekiston juda g‘ayrioddiy joylashuvga ega. Hududining katta qismi O‘rta Osiyoning markaziy qismida joylashgan bo‘lib, Amudaryo va Sirdaryo oralig‘ida joylashgan. O‘ziga xos iqlim sharoiti, o‘simlik va hayvonot dunyosini shakllantirgan.

O‘rmonzor bo‘lgan yana bir go‘zal joy G‘arbiy aTyan-Shan tog‘laridagi Oqsoqota traktida joylashgan. Tog‘li daryolarning toshqin tekisliklarida va daralar yonbag‘irlarida zich o‘rmonlarni ko‘rish mumkin. O‘rta Osiyoda o‘rmonlarga eng o‘xshash daraxt turi bu archa deb ataladi. Ba‘zan archa o‘rmonlari shu qadar zich o‘sadiki, yaqin atrofdagi daraxtlar novdalar bilan bir-biriga birikib, deyarli o‘tib bo‘lmaydigan o‘rmon chakalakzorlarini hosil qiladi. Bunday o‘rmonlar ko‘pincha baland tog‘li hududlarda uchraydi va katta aholi punktlaridan uzoqda. Ammo siyrak o‘rmonlar ko‘proq tarqalgan, ular o‘simliklar va alohida daraxtlar bilan ajralib turadi. U joylarda o‘sadigan daraxtlar juda katta, tojlari esa keng va katta bo‘lib, yozning issiq kunlarida kerakli soyani beradi. O‘zbekistondagi Archa turlari juda qadrlanadi, ba‘zi daraxtlar shu qadar qadimiyki, ular ziyoratgoh va ibodat joylariga aylanib, vaqt o‘tishi bilan afsonalarga aylangan. Bunday daraxtlarni Surxondaryo, Toshkent, Jizzax viloyatlarida va hatto Buxoroning qadimiy me‘moriy majmualari hududlarida ko‘rish mumkin. Archa o‘rmonlari tufayli bunday joylarda havo o‘zining foydali xususiyatlari bilan ajralib turadi. Fitonsidlar va bug‘lanadigan qatronlar o‘ziga xos yog‘och hidini yaratadi.

Jizzax viloyati o‘zining archa o‘rmonlari bilan mashhur. Shunday joylardan biri Turkiston tog‘ tizmasida joylashgan Zomin davlat tog‘-archa qo‘riqxonasi. U yerda, hozirgi kunda tabiiy o‘rmon rekreatsiyasi zonalari, tog‘ yonbag‘irlarida orasida esa mashhur “Zomin” sanatoriysi va boshqa mashhur dam olish uylari, bolalar oromgohlari joylashgan.

Bilasizmi, O‘zbekiston hududida YuNESKOning Butunjahon merosi ro‘yxatiga kiritilgan noyob milliy bog‘ bor. Ushbu sayyoramizning haqiqiy mo‘jizasi bo‘lgan bog‘, o‘zining toza tabiati, ajoyib tabiiy diqqatga sazovor joylari va tarixiy obidalari bilan har qanday kishini zavqlantiradi.

Ugam-Chotqol milliy tabiat bog‘i, 1990 yilda Toshkent viloyati hududida tashkil etilgan bo‘lib Bo‘stonliq, Parkent va Ohangaron tumanlarini o‘z ichiga oladi. Bog‘ning maydoni 574 ming gektarni tashkil etadi.

Eng baland Adelunga cho‘qqisi – Pskem tog‘ tizmasiga tegishli bo‘lib uning shimoliy-sharqiy qismida, dengiz sathidan 4301 m. balandlikda joylashgan. Qarama-qarshi tomonda esa, dengiz sathidan 4299 m. balandlikda joylashgan yana bir cho‘qqi – Beshtor joylashgan. Ular birgalikda faqat eng tajribali alpinistlargina ko‘tarila oladigan ikkita buyuk tog‘ni hosil qilishadi.

Milliy bog‘ hududida, alohida muhofaza qilinadigan tabiiy ob‘ekt sifatida qo‘riqlanadigan hudud mavjud. Ushbu park, o‘zining noyob tabiiy landshafti tufayli o‘simlik va hayvonot dunyosiga, chiroyli sharshara va ko‘llariga, toshloq yerlar va manzarali vodiylardan o‘tuvchi sayyohlik so‘qmoqlariga juda boy.

Bog‘da, ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilib, o‘simlik va hayvonot dunyosining holati ustidan qat’iy nazorat olib boriladi. Har yili, Chotqol biosfera qo‘riqxonasining xodimlari, ilmiy ekspeditsiyalar va konferensiyalar o‘tkazishadi, shuningdek o‘rmon xo‘jaligi va tabiiy resurslarni saqlash borasida ham nazorat olib borishadi. Maxsus inspektorlar o‘simlik va hayvonlar, shu jumladan Qizil kitobga kiritilgan va yo‘qolib borayotgan turlarning sonini nazorat qilib borishadi.

Bundan tashqari, bog‘ hududida arxeologik yodgorliklar ham mavjud. Masalan, Qorasov tog‘ida qoyalarga chizilgan qadimiy rasmlarini ko‘rish mumkin. Poltov, Obiraxmat, Xojikent, Qulbuloq, Pulutxon kabi ibtidoiy odamlar yashagan manzillar ham topilgan. Xarobalarda, qadimiy mehnat qurollari, idishlar, marosimli dafn joylari topilgan. Bunday yodgorliklar, hatto qirq ming yil oldin ham odamlar ushbu manzarali joylarda serhosil yaylovlar va buloq suvlaridan foydalanib yashashganliklarini ko‘rsatadi.

O‘zbekiston ko‘p sonli endemik, yo‘qolib ketish xavfi ostida turgan va global ahamiyatga ega bo‘lgan boy flora ega. Turlar tarkibining xilma-xilligi ko‘plab omillar bilan belgilanadi - hududning kenglik yo‘nalishidagi sezilarli darajada va u bilan bog‘liq bo‘lgan fizik-geografik sharoitlarning xilma-xilligi, murakkab geologik tarix, turli biogeografik zonalarining ta’siri va boshqalar. Eng to‘liq tavsif. O‘zbekiston florasi 60-yillarda amalga oshirilgan va “O‘zbekiston florasi” (1941-1962) ma’lumotnomasida nashr etilgan. Ushbu nashrga ko‘ra, O‘zbekistonning yuqori o‘simliklar florasi 3663 turni (introduksiya qilingan turlari bilan 3824) tashkil etgan. Hozirda mutaxassislarining ekspert hisob-kitoblariga ko‘ra, O‘zbekistonda ushbu O‘simliklar guruhining 4300 ga yaqin turi mavjud. O‘simlik dunyosining shakllanish tarixi va uning zamonaviy tarkibining xususiyatlari O‘rta Osiyoning qolgan hududlari bilan uzviy bog‘liqdir. Shu bilan birga, O‘zbekiston florasi o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lib, bu endemizmning yuqori ko‘rsatkichida namoyon bo‘ladi – taxminan 8%. Relikt endemiklar umumiy endemik turlarning 10-12% ni tashkil qiladi. Endemik turlar orasida lolalar (*Tulipa L.*), piyoz (*Allium L.*), g‘oz piyozi (*Gagea Salisb.*), Eremurus (*Eremurus M. Bieb.*), astragalus (*Astragalus L.*) avlodlari vakillari alohida o‘rin tutadi), *Cousinia* (*Cousinia Cass.*), iris (*Iris L.*) va boshqalar.

Tog‘ o‘rmonlari tarkibiga ko‘ra archa, pista, bodom, yong‘oq, olma, do‘lana va aralash o‘rmonlarga bo‘linadi. Vodiylarda o‘rmon hosil qiluvchi asosiy turlar terak (*Populus*), shumtol (*Fraxinus*), zarang (*Aser*) O‘zbekiston respublikasi biologik xilma-xillikni saqlash bo‘yicha beshinchi milliy ma’ruza chinor (*Platanus*), qayrag‘och (*Ulmus*) va boshqa o‘rmonlar. mevali va

yong‘oq daraxtlarini yetishtirishdir. O‘rmon hosil qiluvchi to‘qaylarda turang‘il (*Pupulus diversifolia*), oleagnus angustifolia, turli xil tol (*Salix sp.*) va yulg‘un (*Tamarix*) o‘rmon hosil qiluvchi turlardan iborat. Eng kichik maydonlari Amudaryo, Sirdaryo, Zarafshon, Chirchiq, Ohangaron daryolari bo‘yida joylashgan to‘qay o‘rmonlaridir. Shu bilan birga, ular O‘rmonlarni rekratsiyon rivojlantirishga katta yordam beradi. Lekin daryolar gidrorejimining o‘zgarishi natijasida ko‘pchilik to‘qay o‘rmonlari degradatsiyaga uchragan.

O‘rmonda va hatto shahar bog‘larida havo namligi yashil bo‘lmagan ko‘cha va hududlarga qaraganda 15-30% ga yuqori;

Iссиq havoda o‘rmonda havo harorati ochiq joyga qaraganda 4-8 daraja past bo‘ladi. (*Bu ikkala nuqta bizning qurg‘oqchil iqlimimiz uchun muhimdir! Va nega biz shahardagi daraxtlarni "kesishda" shunchalik tirishqoqmiz?!).* O‘rmonlar va ixotalar bilan himoyalangan ekin maydonlarining har gektaridan 2,5-7 azot yuvilib ketadi, ixotali dalalarga qaraganda fosfor 2-6 va kaliy 3-5 baravar ko‘p, qurg‘oqchilik va chang bo‘ronlari davrida 10 m balandlikdagi 1 gektar o‘rmon ixotalari 25-30 gektar maydonni himoya qiladi va ularning har birida, hatto noqulay yillarda, g‘alla hosildorligini 3-4 sentnerga oshirishni ta‘minlaydi. 1 gektar 40 yillik eman plantatsiyasi: - 14,0 tonna kislorod chiqaradi va - 18,0 t karbonat angidrid o‘zlashtiradi (*buni mamlakatimizda hali hech kim hisoblamaydi, chunki bizning mamlakatimizda ekologik xizmatlar hali pul qiymatiga ega emas*)

Davlat o‘rmonlarini tiklash ko‘plab ishlar amalga oshirilmoqda, ammo tiklash amalga oshirilmaydigan vaziyat yuzaga keladi. Bu shuni anglatadiki, o‘rmon resurslarini boshqarishga yondashuvlarda nimanidir qayta ko‘rib chiqish va o‘zgartirish kerak bo‘lishi mumkin.

Bizning taklifimiz xususiy sektorni (mahalliy aholini) o‘rmonlarni qayta tiklashga jalb qilish va uni qayta tiklash ishlarini olib borish uchun har tomonlama rag‘batlantirishdan iborat. Xususiy sektor bu ishni tezroq, sifatli va arzonroq bajaradi. Xususiy sektorni o‘rmonlarni qayta tiklash ishlariga jalb qilish orqali davlat o‘rmon xo‘jaligi tuzilmasi monitoringi va nazoratini osonlashtiradi deb o‘ylayman.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xamroyev X., Uboydullayev R. Ekoturizm hududlarida daraxt-butalarning holatini baholash. O‘zbekiston agrar fani xabarnomasi 2 (86/2) 2021. 133-134 bet
2. Xamroyev X., Uboydullayev R. Ekoturizmni rivojlantirish uchun daraxt turlarini tanlash va loyihalashtirish prinsiplari. Science and innovation, C. 507-511
3. Xamroyev X., Uboydullayev R. Ekoturizm uchun foydalaniladigan daraxt – butalarning tashqi muhit omillariga munosabati. “O‘rmonchilikni rivojlantirishda fan va texnologiyalarning roli” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani. 20 oktabr 2022 yil. Toshkent 2022. 300-306-bet
4. Атаев М.Д., Магомедов З.Н., Ширванова Г.М. Туризм как ключевой компонент развития экономики региона // Стратегия развития туризма и рекреации. Материалы II Международной научно-практической конференции. Том I. Махачкала, 2014. С. 28.
5. Афанасьев О.Е. Методика оценки туристско-рекреационных ресурсов зависимых стран и территорий мира // Сервис plus, 2016. № 2. С. 54–63. doi: 10.12737/194
6. Жумаев Х.Х. Природно-рекреационный потенциал Кашкадарьинской области и его территориальная структура // Перспективы модернизации исламской культуры и устойчивого развития туризма в Бухар.
7. Хамроев Х. Ф., Ўғли М. Т. Н., Эрназаров А. Ю. Ўзбекистон жанубидаги ихота дархтзорларининг ҳолатини баҳолаш // Science and innovation. – 2022. – №. Special

Issue. – C. 149-151.

8. Khamroyev K., Abdullayev O. Formation of the vegetation cover in the desert pasture phytocenoses //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – T. 304. – C. 03005.
9. HH Fatullayevich, NBO‘ Xojamuratov. Orol dengizining qurigan tubida o‘rmon barpo etish samaradorligi. Science and innovation, - 2022. № Special Issue. S. 72-75.
10. HF Hamroev, KHT Mashrapov, OA Shaymatov, DB Tulaev. Efficiency of choosing promising walnut forms in the case of Uzbekistan. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 939 (1), 012043.
11. HH Fatulloevich. The Influence of Pasture Protective Plants on the Productivity of Desert Pastures. International Journal of Science and Research (IJSR), 537-541.
12. SOA Khamroyev Xusen Fatullayevich. Quality indicators of fruit of promising walnut in western Tian-Shan regions. International journal for Innovative Engineering and management Research, 5-12